

УЎТ: 633.11: 631.52.

ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИ

Маматкулов Икром Шавкатович

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти илмий ходимлари

e-mail:uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Мақолада рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган юмшоқ буғдой нав ва тизмаларининг лаборатория шароитида иссиқликка чидамлигини баҳолаш бўйича олинган илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда юмшоқ буғдой нав ва тизмаларининг лаборатория шароитида иссиқликка чидамлигини ўрганиш учун поядан байроқ баргининг эгилиш бурчаги, байроқ баргнинг узунлиги ва эни, ўсимлик барг сатҳини ўлчашдан олинган таҳлил натижалари баён этилган.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, нав, тизма, иссиқликка чидамлилик, барг сатҳи, барг узунлиги, эни, баҳолаш, танлаш.

Кириш. Бошоқли дон экинларини етиштиришда сўнги йилларда кузатилаётган ҳаво ҳароратининг кескин ўзгариши буғдой экинининг бошоқлаш ва дон тўлишиш фазаларида кузатилаётган иссиқлик етиштирилаётган буғдой навларининг ўсишига, ривожланишига, дон сифати ва ҳосилдорлигига ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Шунинг учун қишлоқ хўжалигида бошоқли дон экинлари ҳосилдорлигини янада ошириш, унинг барқарорлигини таъминлашда юмшоқ буғдойнинг иссиқликка, ташқи муҳитнинг ноқулай омилларига чидамли, ҳосилдорлиги юқори бўлган янги навларини яратиш селекционер олимлар олдидаги долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Бошоқли дон экинларининг иссиқликка, чидамлиги муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ҳаво ҳароратининг юқори бўлишлиги ўсимлик хужайрасида аммиак тўпланиши натижасида оксил молекулалари ўсимлик хужайрасини сиқиши ҳисобига ўсимлик нобуд бўла бошлайди [3].

Буғдойнинг туплаш фазасида иссиқлик ва қурғоқчиликнинг кузатилиши оқибатида бошоқдаги дон сони камайиши ва ўз навбатида бошоқ шакли кичик бўлиши баъзи навларда бошоқ пуч бўлиб қолиши мумкин. Буғдой гуллаш даврида ҳароратнинг юқори бўлиши дон ҳосилдорлигини 20% пасайишига олиб келади [1].

Қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги ўсимликдаги фотосинтез фаоллигига боғлиқ. Кўп тадқиқотчиларнинг фикрича, 90-95% ҳосил баргдаги фотосинтез жараёнига боғлиқ. Илмий адабиётларда барг сатҳи билан ҳосилдорлик ўртасидаги ижобий корреляцион боғлиқлик кучли ($r=0,95-0,98$) дан ўртача $r= 0,45-0,56$) бўлади. Шу муносабат билан кузги буғдойда барг сатҳи 40-60 минг $m^2/га$ бўлишига ҳаракат қилинади [4].

Бироқ, барг сатҳининг катта бўлиши С.Ф.Льифенко фикрича, ўсимликнинг қурғоқчиликка ва иссиқликка чидамлилигини пасайтиради. Қурғоқчиликка чидамли генотипларда дон тўлишиш даврида баргини кўп тўкмайди. Бу пайтда ассимиляция жараёни асосан юқориги иккита барг ҳисобига боради. Бу иссиқликка чидамли навларни танлашда барглارнинг узок муддат яшил қолишига эътибор беришни талаб қилади [5].

Материал ва методлар. Тадқиқотларда ўрганилган юмшоқ буғдой нав ва тизмалари тажриба материали ҳисобланади. Юмшоқ буғдой нав ва тизмаларининг иссиқликка чидамлилик даражаси лаборатория шароитида Методика диагностика устойчивости растений (засухо-жаро-сале-и морозостойкости). У Р.В.,Олейникова Т.В. Кожушко Н.Н. (1970) [6], Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям. (методические

указания) Удовенко Р.В. (1987) [2]. услуги асосида ўсимликлар физиологияси лабораториясида аниқланди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Бугунги кунда бошоқли дон экинлари юқори ҳосилдорликка эга бўлиши билан бир қаторда иссиқликка чидамли бўлиши лозим. Иссиқликка чидамлиликнинг физиологик кўрсаткичларидан бири ўсимлик поясидан байроқча баргининг эгилиш бурчаги, барг эни ва узунлиги, юқори ҳамда пастки бўғим оралиқ узунликлари, ўсимлик бўйи кабилар билан ҳам баҳоланади. Маълумки, ўсимлик поясига барг пластинкаларининг қанчалик пояга яқин бўлиши бошоқли дон экинларда иссиқликка чидамлилик белгиларидан бири ҳисобланади.

Олиб борилган 2018-2020 йилларда тадқиқот натижаларига кўра ўрганилган нав ва тизмаларда поядан байроқ баргининг эгилиш бурчаги ўртача андоза «Замин-1» навида 11,6 °С ни, Ғазғон навида 12,4 °С ни, Истиклол-20 навида 12,5 °С ни, Санзар-40 навида 14,1 °С ни, КП 21th IWWYT-IR 9827 тимасида 14,5 °С ни, КП № 183/2017 тизмасида 13,5 °С ни, КП 21th IWWYT-IR 9809 тизмасида 14,5 °С ни, КП № 198/2017 тизмасида 13,5 °С ни ташкил этди, яъни андоза «Замин-1» навида нисбатан ўртача уч йиллик натижаларга кўра, 0,1-1,1⁰ байроқча баргларининг пояга яқин эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал.

Рақобат нав синаш тажриба майдонидаги юмшоқ бўғдой нав ва тизмаларининг иссиқликка чидамлилик белгиси байроқ баргининг поядан эгилиш бурчаги (Ғаллаорол, 2018-2020 йиллар).

№	Нав ва тизма номи	Поядан байроқ баргининг эгилиши бурчаги (°С)			
		2018 йил	2019 йил	2020 йил	Ўртача
1	Замин-1(андоза)	12,6	11,0	20,2	14,6
2	Краснодар-99	10,6	13,0	20,6	14,7
3	Дурдона	9,4	12,6	22,6	14,9

4	Ғозғон	13,4	9,0	14,8	12,4
5	Истиклол-20	9,4	10,8	17,2	12,5
6	Семурут	13,4	17,4	19,6	16,8
7	КП-183/2017	9,6	11,6	19,4	13,5
8	Санзар-40	12,4	10,6	19,2	14,1
9	Қипчоқсув	11,6	16,4	21,0	16,3
10	№ 29/2016	14,8	19,2	26,2	20,1
11	№83/2016	12,4	18,8	24,2	18,5
12	КП-52/2017	14,2	15,5	14,0	14,5
13	21th IWWYT-IR 9805	10,8	16,8	21,4	16,3
14	21th IWWYT-IR 9806	17,8	16,4	27,6	20,6
15	21th IWWYT-IR 9809	12,8	11,8	25,2	16,6
16	21th IWWYT-IR 9819	15,0	16,4	27,4	19,6
17	21th IWWYT-IR 9822	17,4	16,6	22,0	18,7
18	21th IWWYT-IR 9827	16,2	8,8	18,4	14,5
19	21th IWWYT-IR 9833	14,8	16,2	23,8	18,3
20	КП-198/2017	11,0	10,6	18,8	13,5

Ўрганилган 2018-2020 йиллардаги тадқиқот натижаларига кўра, ўсимлик барг сатҳининг эни жиҳатидан Дурдона (1,4 см), Ғазғон (1,4 см), № 29/2016 (1,4 см), № 83/2016 (1,4 см), 21th IWWYT-IR 9827 (1,4 см), 21th IWWYT-IR 9809 (1,3 см) нав ва тизмаларида юқори кўрсаткични ташкил этди (2-жадвал).

2-жадвал.

Рақоботли нав синаш кўчатзоридаги нав ва тизмаларда байроқ баргнинг эни ва узунлиги кўрсаткичлари (Ғаллаорол, 2018-2020 йиллар)

№	Нав ва тизма номи	Байроқ барг,(см)	
		Эни	Узунлиги

		2018 йил	2019 йил	2020 йил	Ўртача	2018 йил	2019 йил	2020 йил	Ўртача
1	Замин-1(андоза)	1,8	1,4	1,4	1,5	25,6	21,6	25,0	24,1
2	Краснодар-99	1,7	1,2	1,5	1,5	19,4	24,4	26,4	23,4
3	Дурдона	1,4	1,3	1,5	1,4	27,8	30,8	31,0	29,9
4	Ғозғон	1,8	0,9	1,5	1,4	23,2	19,0	25,8	22,7
5	Истиклол-20	1,9	2,0	1,9	1,9	22,6	25,4	29,0	25,7
6	Семурут	1,7	1,8	1,8	1,8	26,4	24,4	27,6	26,1
7	КП-183/2017	2,1	1,7	2,0	1,9	24,0	23,2	32,2	26,5
8	Санзар-40	2,3	1,3	1,9	1,8	26,6	19,2	26,6	24,1
9	Қипчоқсув	1,4	1,4	1,5	1,4	26,6	25,8	25,0	25,8
10	№ 29/2016	1,4	1,3	1,6	1,4	29,2	26,2	25,6	27,0
11	№83/2016	1,5	1,3	1,5	1,4	26,0	19,2	24,2	23,1
12	КП-52/2017	1,5	1,7	1,4	1,5	22,6	24,8	25,8	24,4
13	21th IWWYT 9805	2,0	1,4	1,6	1,7	26,6	24,2	28,0	26,3
14	21th IWWYT 9806	1,4	1,6	1,6	1,5	23,4	22,8	27,4	24,5
15	21th IWWYT 9809	2,2	1,3	2,0	1,8	22,2	20,8	27,8	23,6
16	21th IWWYT 9819	1,8	1,5	1,6	1,6	25,4	24,6	25,4	25,1
17	21th IWWYT 9822	1,2	2,0	1,5	1,6	23,4	26,2	28,0	25,9
18	21th IWWYT 9827	1,3	1,3	1,3	1,3	21,2	17,4	23,4	20,7
19	21th IWWYT 9833	1,8	1,8	2,0	1,9	25,0	22,4	30,4	25,9

20	КП-198/2017	1,9	1,4	1,8	1,7	22,8	20,6	25,6	23,0
----	-------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Андоза «Замин-1» навида (барг эни ўртача 1,3 см) ни ташкил этди. Андозага нисбатан 0,1 см дан 0,2 см барг сатҳи энсиз, қолган нав ва тизмаларда тенг ҳамда энли эканлиги аниқланди. Жадвалдан кўришиб турибдики, ўсимлик барг узунлиги жиҳатидан Дурдона (29,9 см), Истиклол-20 (25,7 см), Семуруғ (26,1 см), Санзар-40 (26,5), №29/2016 (25,8 см), КП 83/2016 (27,0 см), 21th IWWYT-IR 9805 (26,3 см), КП 153/2017 (25,1 см), КП 183/2017 (25,9 см), нав ва тизмалари андоза «Замин-1» навига (барг узунлиги ўртача 24,1 см) нисбатан 1,0 см дан 5,8 см гача узун эканлиги аниқланди.

Маълумки, буғдой ўсимлигининг барг эни ва узунлиги қисқалиги ўсимлик танасидаги сувнинг юқори ҳароратда кам буғланишига сабаб бўлади. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Краснодар-99 (23,4 см), Ғазғон (22,7 см), 21th IWWYT-IR 9827 (23,1 см), 21th IWWYT-IR 9809 (20,7 см), КП 198/2017 (23,0 см) нав ва тизмаларида андозага нисбатан 0,7 см дан 3,4 смгача қисқалиги аниқланди.

Ўрганилган нав ва намуналарда байроқ баргнинг умумий сатҳи таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткич Санзар-40, Истиклол 20, Семуруғ ва КП-197/2017 намуналарида кузатилди. Коллекция намуналаридан юқори кўрсаткич 21th IWWYT-IR 9805 намунасида 45 см² ни ташкил этди. Энг кам байроқ барг сатҳи КП-153/2017 намунасида кузатилди. Назорат сифатида экилган Замин-1 навида 36 см² ва Краснодар-99 навида 35 см² аниқланди. Коллекция намуналаридан биргина 21th IWWYT-IR 9827 намунасида назоратдан паст кўрсаткич кузатилди (1-расм).

Рақобат нав синаш тажриба майдонидаги юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг байроқ барг сатҳи.

1-расм.

Хулоса. Олинган натижалар таҳлили асосида, ўсимлик байроқча баргининг эгилиш бурчаги пояга яқинлиги, барг эни, узун, ва қисқалиги, иссиқликка чидамлилиги муҳим физиологик белгилар ҳисобланиб, ушбу кўрсаткичлари жиҳатидан андоза Замин-1 ва Краснодар-99 навларига нисбатан Ғазгон нави, КП 21th IWWYT-IR 9827, КП № 183/2017, КП 21th IWWYT-IR 9809, КП № 198/2017 тизмалари иссиқликка чидамли юмшоқ буғдой нав ва тизмалари сифатида селекция жараёнида фойдаланиш учун танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Бекназаров Н.Б. Лалмикор ерларнинг қир адирлик ва тоғли минтақаларига мос юқори сифатли, ҳосилдор, касаллик ва экстремал шароитларга чидамли андоза навга нисбатан 10-15% юқори ҳосил берадиган юмшоқ буғдой навларини яратиш ва ДНС га топшириш мавзуси бўйича илмий-тадқиқот ишлари ҳисоботи. Ғаллаорол-1999 й.

2. Кожушко Н.Н., Волкова А.М. Комплексная физиологическая оценка засуха и жароустойчивости озимой пшеницы в условиях Узбекистана Методические указания. Л. 1987.

3. Ўринбоев Т.Х., Илашев А.И. Республиканинг турли тупроқ-иқлим шароитларида бошоқли дон экинларидан барқарор юқори ва сифатли ҳосил етиштириш омиллари. Ғаллачиликнинг илмий ечимлари. Илмий тўплам, Тошкент, 2007, 4-12-бетлар.

4. Джубатырова С. О формировании листовой поверхности у твердой пшеницы в условиях Западного Казахстана / С. Джубатырова // Селекция и семеноводство. – 2001. – № 1-2. – С. 54-56.

5. Krupnov V.A., Germantsev L.A., Krupnova O.V. The effect of a temperature increase on the grain weight of the spring wheat in the Volga Regions. Annual Wheat Newsletter (USA), 2001, 47: – P. 145.

6. Методика диагностики устойчивости растений (засухо-жаро-сале-и морозостойкости). У Р.В., Олейникова Т.В. Кожушко Н.Н. (1970). Қаршибоев Ҳ. Х. Қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг қурғоқчиликка чидамлигини баҳолаш бўйича олинган тадқиқот натижалари // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 550-554.

7. Покровская М. Н., Қаршибоев Ҳ. Х., Ғайбуллаев С. Засухо-жароустойчивость сортов твердой и мягкой пшеницы в богарных условиях // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 116-119.

8. Маматкулов И. Ш. и др. Роль флагового листа в засухоустойчивости сортов пшеницы // фундаментальная прикладная наука: состояние и тенденции развития. – 2021. – С. 138-144.

9. Маматкулов И. Ш., Умиров Н. Оценка коллекционных сортообразцов озимой пшеницы iwwyt-ir в условиях узбекистана // Современные вызовы и перспективы развития молодежной науки. – 2020. – С. 253-258.